

KAMBAG‘ALLIKNI QISQATIRISHNING STANDART VA NOSTANDART USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6044071>

Hamdamov Shahzod Ilhom o‘g‘li
*tayanch doktorant Prognozlashtirish
 va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti.*

Annotatsiya: *Maqolada kambag‘allikni qisqartirish va unga qarshi kurashish bo‘yicha xorijiy usul va yondashuvlar tahlil qilingan. Shuningdek, bugungi kunda mamlakatimizda ambag‘allikni qisqartirish borasidagi qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. E’tirof etish joizki, prezidentimiz tashabbuslari bilan kambag‘allikni qisqartirishning milliy standartlari ishlab chiqish va ichki imkoniyatlarimizdan kelib chiqib kamaytirish masasalariga kerakli yechimlar qo‘llanmoqda. Maqolada kambag‘allikni qisqartirishning dunyo miqyosidagi standart va nostandart usullari tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *kambag‘allik, kambag‘allikni qisqartirish, ishsizlik, standart usullar, nostandart usullar, bandlik, ishsizlik darajasi, gender tengligi.*

Аннотация: *В статье анализируются зарубежные методы и подходы к сокращению бедности и борьбе с ней. Кроме того, в нашей стране проводится ряд мер по сокращению бедности. Следует отметить, что по инициативе нашего Президента разрабатываются необходимые решения по разработке национальных стандартов сокращения бедности и их сокращению исходя из наших внутренних возможностей. В статье анализируются стандартные и нестандартные методы сокращения бедности мирового уровня.*

Ключевые слова: *бедность, сокращение бедности, безработица, стандартные методы, нестандартные методы, занятость, уровень безработицы, гендерное равенство.*

Annotation: *The article analyzes foreign methods and approaches to poverty reduction and combating it. In addition, a number of measures are being taken in our country to reduce poverty. It should be noted that at the initiative of our President, the necessary solutions are being developed to develop national standards for poverty reduction and reduce them based on our domestic capabilities. The article analyzes world-class standard and non-standard methods of poverty reduction.*

Key words: *poverty, poverty reduction, unemployment, standard methods, non-standard methods, employment, unemployment rate, gender equality.*

Kambag'allikni qisqartirish shunday bir ijtimoiy-iqtisodiy jarayonki, uni qisqartirish va unga qarshi kurashish ma'lum darajada resurs va vaqt talab qiladi. Bugungi kunda kambag'allikni qisqartirish dunyo hamjamiyati oldida turgan eng jumboqli masalalardan biridir. Ma'lumot uchun, 2015 yilga kelib kambag'allik darajasini ikki baravarga qisqartirish bo'yicha "Ming yillik" rivojlanish maqsadi 2010 yilda - muddatidan besh yil oldin amalga oshirildi. Dunyo hamjamiyatida bu borada muvaffaqiyatga erishilgan bo'lsa-da, global o'sish hisob-kitoblari 2030 yilgacha global kambag'allikni tugatish maqsadiga erishish uchun ko'proq ish qilish kerakligini ko'rsatmoqda.

Aytish mumkinki, dunyo mamlakatlari so'nggi yillarda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha turli yondashuvlarni amaliyotga tadbiiq etish orqali ushbu ijtimoiy-iqtisodiy holatni nazorat qilishga va ayni bir paytda kamaytirishga harakat qilishmoqda. Amalga oshirilayotgan jarayonlarda qaysidir davlat jahon amaliyotida ommalashgan usullardan foydalanayotgan bo'lsa, boshqasi o'zlarining milliy standartlari va iqtisodiy potentsiallaridan kelib yangicha yondashuvlarni amalda qo'llab kelishmoqda.

Xususan, so'nggi yillarda mamlakatimizda ham kambag'allikni qisqartirish borasidagi qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. E'tirof etish joizki, prezidentimiz tashabbuslari bilan kambag'allikni qisqartirishning milliy standartlari ishlab chiqish va ichki imkoniyatlarimizdan kelib chiqib kamaytirish masasalariga kerakli yechimlar qo'llanmoqda. Biroq, bu masalaga qanchalik chuqur kirganimiz sari yangidan–yangi muammoli vaziyatlar ko'zga tashlanmoqda. Shu sababdan, kambag'allikka qarshi kurashishning jahon amaliyotida ommalashmagan biroq, ma'lum bir mamlakat o'z rivojlanish strategiyasida qo'llagan noananaviy yoki nostandart usullarni o'rganish va munosiblarini amaliyotga tadbiiq etishni vaziyat taqazo etmoqda.

Demak, dastavval ishni kambag'allikka qarshi kurashishning standart va nostandart usullarga ajratib olishdan boshlashimiz kerak.

Kambag'allikka qarshi kurashishning **standart usullari** deganda, mamlakatlar miqyosida kambag'allikka qarshi kurashishning eng ommalashgan, dunyo olimlari tomonidan ilmiy asoslangan va ko'pchilik mamlakatlar qisman bo'lsada muvaffaqiyatga erishgan usullarga aytishimiz mumkin. Bular:

- sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish (Kambag'al oilalarga qulay va arzon tibbiy xizmatlar bilan qamrab olish);
- ta'lim tizimini isloh qilish (yoshi kattalar orasida inklyuziv, adolatli va sifatli ta'limni ta'minlash va ularga umrbod ta'lim imkoniyatlarini rag'batlantirish, maktab yoshidagi bolalarga sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratish);
- aholini ijtimoiy himoya bilan to'liq qamrab olish (ijtimoiy nafaqalar, yordam pullari, subsidiyalar, kam foizli kreditlar va h.k);

- oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash (sifatli ovqatlanish, toza ichimlik suvi, arzon oziq-ovqat va h.k);

- qishloq xo'jaligini isloh qilish (hosildorlikni oshirish, yangi agrotexnologiyalarni joriy etish orqali mahsuldorlikka erishish, innovatsiyalarni qishloq xo'jaligiga tadbiiq etish va h.k);

- aholining ijtimoiy ahvolni yaxshilash va ishsizlikni kamaytirish (kambag'al oilalar a'zolarini kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlikka o'rgatish, yoshlarni mikro kreditlash);

- infratuzilmani yaxshilash (elektr energiyasi bilan ta'minlash, yo'llar va ko'priklar qurish, internetdan foydalanish imkoniyati bilan qamrab olish, telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va h.k)

- bandlikni oshirish (ishga joylashtirishni faol qo'llab quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlik qilishga ko'mak berish, o'z-o'zini band qilish va h.k);

- ijtimoiy xavfsizlik tarmog'ini takomillashtirish (Ishsizlik sug'urtasi, oziq-ovqat talonlari (SNAP), pul yordami va daromad solig'i krediti (YeITC) va h.k);

- minimal ish haqini oshirish (kasaba uyushmalari va jamoaviy muzokaralar huquqlarini mustahkamlash orqali ish haqining oshirilishi);

- immigratsiya islohoti (mehnat rusurslari eksporti, nisbatan rivojlangan mamlakatlarda ishlovchi fuqarolarni huquqiy qo'llab quvvatlash va himoya qilish);

- bank tizimini isloh qilish (kambag'allar uchun imtiyozli kreditlar);

- gender tengligini o'rnatish (ayollarni jamiyatdagi mavqeyini oshirish, kamsitilishiga qarshi kurashish);

- arzon, sifatli bolalar parvarishi va erta ta'limga sarmoya kiritish (sifatli maktabgacha ta'lim bilan yosh bolalarni qamrab olish);

- ishlab chiqarish va investitsiyalarni faol qo'llab quvvatlash;

- oilaviy iqtisodiy xavfsizlikka investitsiyalar va fuqarolik huquqlarining yangi himoyasi;

- va hokazolar.

Kambag'allikka qarshi kurashishning **nostandart usullari** esa, kambag'allikka qarshi kurashishning jahon amaliyotida ommalashmagan va ma'lum bir mamlakat yoki mintaqaga xos bo'lgan amaliy usuli deyish o'rinli bo'ladi.

Demak, kambag'allikka qarshi kurashishning nostandart usullariga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin:

✓ **“Sanoatdagi kambag'allikni yumshatish”** yondashuvi (Xitoy). Ushbu yondashuv maqsadi mahalliy hukumatlar odatda yangi tadbirkorlikni rag'batlantirish yoki kambag'al oillarga moliyaviy ko'mak berish o'rniga, subsidiyalar, soliq imtiyozlari va investitsiyalar orqali mavjud kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashdan iborat.

✓ **“Ijtimoiy yordam”dan “o‘z-o‘ziga yordam” yondashuvi (Xitoy).**

Kam ta‘minlangan uy xo‘jaliklariga budjetlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri moliyaviy yordam, subsidiyalar va yashash uchun nafaqalarning yo‘qligi bilan ajralib turadi. Odamlar o‘z-o‘zini ta‘minlash va tadbirkor bo‘lishi kerak degan g‘oya ilgari suriladi.

✓ **Nogironlar uchun mehnat va samarali inklyuziya dasturlari. (Lotin Amerikasi davlatlari).**

Nogironlar uchun mustaqil ish va biznesni boshlash, ishga joylashtirish davlat tomonidan faol qo‘llab quvvatlanadi va nogiron ishchilari bor kompaniyalarga subsidiyalar va imtiyozlar beriladi. Bir qator muassasalar mintaqada nogiron ishchilarning tadbirkorlik loyihalarini rag‘batlantirish va ularni amalga oshirish uchun moliyaviy yordam ko‘rsatadigan dasturlar mavjud. Ularning faoliyat yo‘nalishlariga imtiyozli kreditlar va maslahat xizmatlari kiradi.

✓ **Kambag‘al yoki ishsiz ish izlovchilar ish bilan band qiluvchi tashkilotlar tomonidan taklif qilinayotgan har qanday ishni qabul qilish mexanizmi (Chexiya, Germaniya).**

Bunda ishsiz fuqarolar taklif etilayotgan har qanday ishni qabul qilishlari kerak, hatto ularning malakalariga mos kelmasada yoki qisqa muddatli bo‘lsa ham. Bu mexanizmdan ko‘zlangan maqsad – aholini daromadli qilish va boqimandalikka qarshi kurashish.

✓ **“10 000 korxonaga 10 000 ta qishloqqa yordam beradi” loyihasi (Xitoy).**

Ushbu loyiha xususiy sektor va jamiyatning maqsadli kambag‘allikni qisqartirishga qo‘shilishining keng ko‘lamli namunasi hisoblanadi. U uchta mexanizm orqali ishlaydi:

1. Sanoat orqali kambag‘allikni qisqartirish;
2. Unumli bandlik orqali kambag‘allikni qisqartirish;
3. Jamoat farovonligi orqali kambag‘allikni qisqartirish;

✓ **“Xitoyda qashshoqlikni kamaytirish va rivojlanishda ijtimoiy ishtirok etish” veb-sayti (Xitoy).**

Ushbu veb-saytda kambag‘al deb tasniflangan odamlar tibbiy, ta‘lim yoki uy-joy uchun xayriya yordami orqali odamlar kambag‘allikka uchragan uy xo‘jaliklarini bevosita qo‘llab-quvvatlashlariga sharoit yaratib berildi. Bundan tashqari, odamlar kambag‘al mintaqalar va kambag‘allikni kamaytirish loyihalaridan mahsulot sotib olishlari ta‘minlanadi.

✓ **Keksalar uchun vaqtinchalik g‘amxo‘rlik qiluvchi muassasalarni tashkil etish va ushbu faoliyatni moliyaviy rahbatlantirish (Braziliya, Argentina, Xitoy, Rossiya, Qozog‘iston).**

Ushbu usuldan ko‘zlangan maqsad keksalar sog‘ligini va farovonligini ta‘minlash zamirida mehnat iqtisodiyotida yangi yo‘nalish va yangi ish o‘rinlarni yaratishdan iborat.

✓ **Hududlar kesimida bosqichma-bosqich kambag‘allikka qarshi kurashish (Xitoy).**

Ushbu usulda Xitoydagi eng kambag‘al provensiyalar tanlab olinadi va dastlab, o‘sha hududlarda kambag‘allikni qisqartirish chora tadbirlari

davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Ushbu yondashuvdan asosiy ko‘zlangan maqsad shundan iboratki, bir paytning o‘zida yoppasiga mamlakatdagi kambag‘allikka qarshi kurashish davlat budjetiga og‘ir yuk bo‘libgina qolmay va katta miqdorda resurs ham talab qiladi.

✓ **Mehnat uchun milliy oziq-ovqat dasturi (Hindiston).** NCMPga muvofiq, 2004-yil 14-noyabrda mamlakatning 150 ta qoloq tumanlarida qo‘shimcha ish haqi bo‘yicha ish o‘rinlarini yaratishni faollashtirish maqsadida “Mehnat uchun oziq-ovqat” milliy dasturi ishga tushirildi. Dastur maoshli ishga muhtoj va malakasiz qo‘l mehnati bilan shug‘ullanish istagida bo‘lgan barcha qishloq kambag‘allari uchun ochiq. U 100 foiz markazlashtirilgan homiylik sxemasi sifatida amalga oshiriladi va oziq-ovqatlar shtatlarga bepul taqdim etiladi.

✓ **Qishloq uyi – Indira Avaas Yojana (IAY) (Hindiston).** 1999-2000 yillarda ishlab chiqarilgan Indira Avaas Yojana (IAY) kambag‘allar uchun bepul uylar qurishning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Qishloq taraqqiyot vazirligi (MORD) bu maqsadda “Uy-joy va shaharsozlik” korporatsiyasiga (HUDCO) aksiyadorlik yordamini taqdim yetadi.

✓ **Universal tibbiy yordam tizimi (Shvetsiya).** Shvetsiyadagi bepul, universal tibbiy yordam mamlakatga kambag‘allikka qarshi kurashda yordam beradi. Sog‘liqni saqlash tizimi yuqori soliqlardan moliyalashtiriladi va bu barcha fuqarolarning sog‘liq uchun katta imtiyozlardan teng foydalanishini ta‘minlaydi. Shvetsiyaning “Sog‘liqni saqlash va tibbiy xizmat” to‘g‘risidagi qonuni universal sog‘liqni saqlashni himoya qiladi va Shvetsiyaning markaziy hukumati uni nazorat qiladi.

✓ **“Mahallabay” ishlash tizimi (O‘zbekiston).** Ushbu tizim orqali mamlakatdagi mahallalarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi bandligini ta‘minlash uchun eng qulay obyekt sifatida qaraladi va mahallalar kesimida kambag‘allikka qarshi kurashish choralari qo‘llaniladi.

Xulosa va takliflar. Yuqorida dunyo mamlakatlari tomonidan qo‘llanilgan va qo‘llanilayotgan standart va nostandart usullardan misollar keltirib o‘tdik. Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash mumkinki, biz sanab o‘tgan standart usullardan ko‘pchiligidan mamlakatiz miqyosida amalda foydalanib kelmoqdamiz. Shuningdek, keltirilgan nostandart usullarning ham ichki tizimida qaysidir ko‘rinishlari mavjud bo‘lishi mumkin. Shuningdek, mamlakatimizda kambag‘allikni qisqartirish borasida quyidagilarni taklif qilamiz:

- kambag‘allikka qarshi kurashishdagi xalqaro tajribalarni to‘liq o‘rganish orqali o‘zimizning milliy uslublarimizni ishlab chiqish;

- mamlakatimizning o‘ziga xos yashash tarzi, mentaliteti, urf-odatlarini, qadriyatlarini va xarakteridan kelib chiqib kambag‘allikni kamaytirishga yondadish kerakligini hisobga olish ;

- keksalar uchun vaqtinchalik g'amxo'rlik qiluvchi muassasalarni tashkil etish va ushbu faoliyatni moliyaviy rahbatlantirish mexanizmini amaliyotda joriy etish;
- hududlar kesimida bosqichma-bosqich kambag'allikka qarshi kurashish va bu borada Xitoy tajribasini chuqur o'rganish;
- subsidiyalar, soliq imtiyozlari va investitsiyalar orqali hududlardagi mavjud kompaniyalarni qo'llab-quvvatlash;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Employment in Sweden. The Sheild GEO Solution. /URL:<https://sheildgeo.com/employment-in-sweden/>
2. Opinions of the national glorius society of the all-China, Federation of industry and commerce's state council poverty alleviation office on promoting "10,000 enterprises help 10,000 villages". URL:www.cpad.gov.cn
3. Social participation in poverty alleviation and development of China". URL:www.zgshfp.com.cn.
4. <https://journals.openedition.org/chinaperspectives/10456>
5. <http://www.raisingofamerica.org/9-ways-reduce-poverty>
6. <https://borgenproject.org/10-ways-to-reduce-poverty-in-the-world/>
7. <https://www.americanprogress.org/article/the-top-10-solutions-to-cut-poverty-and-grow-the-middle-class/>